

केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग एवं छठी अनुसूची का प्रश्न Demand for Full Statehood in the Union Territory of Ladakh and the Question of the Sixth Schedule

Paper Id : 18919 Submission Date : 11/05/2024 Acceptance Date : 19/05/2024 Publication Date : 25/05/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.12635195

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

इन्द्राज मल यादव

सहायक आचार्य
राजनीति विज्ञान
राजकीय महाविद्यालय
नीमकाथाना,
सीकर, राजस्थान, भारत

सारांश

केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में लद्दाख वासियों द्वारा सोनम वांगचुक के नेतृत्व में मौजूदा विरोध प्रदर्शन और छठी अनुसूची के तहत राज्य के दर्जे के लिए की गई मांग ने जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। लद्दाख के लोग अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना चाह रहे हैं। छठी अनुसूची के तहत राज्य के दर्जे के लिए की गई मांग सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि लद्दाख के लोगों के अस्तित्व का मामला है। हिमालय में स्थित लद्दाख एक अत्यधिक पारिस्थितिक महत्व का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने से गंभीर स्थिति पैदा हो गई है जो कि इस क्षेत्र के पर्यावरण और लोगों के लिए खतरा है। क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में सरकार को लद्दाख के लोगों के साथ रचनात्मक बातचीत करनी चाहिए। यह शोध-पत्र लद्दाख में हुए इन विरोध प्रदर्शनों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। शोध-पत्र लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। लद्दाख वासियों द्वारा छठी अनुसूची की मांग एक महत्वपूर्ण कदम है। उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

The ongoing protests by Ladakhis in the Union Territory of Ladakh led by Sonam Wangchuk and demanding statehood under the Sixth Schedule have attracted public attention. The people of Ladakh want to retain their distinct cultural identity. The demand for statehood under the Sixth Schedule is not just a political issue but a matter of survival for the people of Ladakh. Ladakh is a region of immense ecological importance located in the Himalayas and the melting of glaciers in the region has created a critical situation that threatens the environment and people of the region. The government should engage in constructive dialogue with the people of Ladakh to protect the fragile ecosystem of the region and tackle climate change. This paper underlines the need for a comprehensive approach to address the concerns of these protests in Ladakh. The paper highlights the possibilities of granting statehood to Ladakh. The demand for Sixth Schedule by the Ladakhis is an important step. Concrete steps must be taken to address their concerns. Failure to do so can have serious consequences.

मुख्य शब्द

लद्दाख, सोनम वांगचुक, छठी अनुसूची, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Ladakh, Sonam Wangchuk, Sixth Schedule, Climate Change, Environment.

प्रस्तावना

लद्दाख एक परिचय

लद्दाख भारत का एक केन्द्र शासित प्रदेश है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच है। यह भारत के सबसे विरल जनसंख्या वाले भागों में से एक है। भारत गिलगित-बाल्टिस्तान और अक्साई चिन को भी इसका भाग मानता है जो वर्तमान में क्रमशः पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे में हैं। यह पूर्व में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, दक्षिण में भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश और पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान से घिरा है। यह काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में मुख्य महान हिमालय तक फैला हुआ है। पूर्वी छोर, जिसमें निर्जन अक्साई चिन मैदान शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा लद्दाख के हिस्से के रूप में दावा किया जाता है, जो कि 1962 से चीनी नियन्त्रण में है। अगस्त 2019 में, भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 पारित किया। जिसके द्वारा 31 अक्टूबर, 2019 को लद्दाख एक केन्द्रशासित प्रदेश बन गया। लद्दाख क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवम् आबादी के आधार पर सबसे छोटा केन्द्र शासित प्रदेश है।

अध्ययन का

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र "केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग एवं छठी अनुसूची का प्रश्न" के अध्ययन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं-

1. जम्मूकश्मीर के विभाजन के परिणामस्वरूप लद्दाख के लोगों के मन में उत्पन्न शंकाओं का अध्ययन करना।
2. लद्दाख में स्थानीय निवासियों द्वारा विधायिका सहित राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकताओं का अध्ययन करना।
3. लद्दाखवासियों के अनुसार संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिलने के कारण वहां की जमीन, रोजगार, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक पहचान का संकट उत्पन्न हो गया, उनकी इन शंकाओं का अध्ययन करना।
4. लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की संभावनाओं का अध्ययन शोध में किया जाना।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र "केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग एवं छठी अनुसूची का प्रश्न" के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रकार के साहित्य मौजूद हैं। प्रेमसिंह जीना (2000), लद्दाख पास्ट एंड प्रेजेंट, (ज्ञान पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली), प्रेमसिंह जीना (2005), लद्दाख प्रोफाइल, (कल्पज पब्लिकेशन नई दिल्ली), नबारुण भट्टाचार्य लद्दाख, अ वांडरर्स स्पेक्टैकल, (नियोगी बुक्स नई दिल्ली), मोनिश अहमद (2005), लद्दाख कल्चर एंड द क्रॉस रोड, जैन-उल-आबेदीन आबेदी (2015), लद्दाख देन एंड नाउ, (अटलांटिक पब्लिशर्स), राजेंद्र नाथ (2019), सामरिक लद्दाख एक ऐतिहासिक कथा 1951-53 और एक सैन्य परिप्रेक्ष्य, (विज बुक्स), जेनिथ रिजवी (2012), लद्दाख क्रॉस रोड्स ऑफ हाई एशिया, (ऑक्सफोर्ड प्रेस), निलेश जोशी (2011), लद्दाख क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ लामाज, (पब्लिशिंग कॉरपोरेशन) आदि।

उपर्युक्त साहित्य सर्वेक्षण से यह बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि इन पुस्तकों एवं लेखों में लद्दाख से संबंधित समस्याओं एवं विविध प्रश्नों का उल्लेख तो मिलता है, परंतु किसी भी लेख या पुस्तक में लद्दाख के संदर्भ एक साथ सभी आयामों में चिंतन एवं विश्लेषण का अभाव है।

प्रस्तुत शोध पत्र में इसी परिप्रेक्ष्य को समझने और विश्लेषित करने का एक अभिनव प्रयास किया गया है।

मुख्य पाठ

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अतीत में, लद्दाख में स्थित लेह को विभिन्न नामों से जाना जाता था। कुछ लोग इसे मरयूल या “निचली भूमि ” कहते थे, जबकि अन्य इसे खा-चुम कहते थे। फाहियान ने इसे किआ-छा और ह्वेन त्सांग ने इसका नाम मा-लो-फो रखा। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार, इस क्षेत्र के पहले अप्रवासी ब्रोकपा थे, जो सिंधु घाटी के निचले इलाकों में बसे थे। अप्रवासियों का एक और समूह, आर्य वंश के मॉन्स, करजा, कूळु से पहुंचे और गया में बस गये। बाद में वे रोंग, शायोक, शक्ति तांगत्से और दुरबुक तक फैल गए। गया पहले सोम शासक के लिए सरकार की सीट थी, जिसे पूरी जनजाति द्वारा चुना गया था। उनके दायरे में ऊपर वर्णित सभी गाँव शामिल थे, जो मॉन्स लोगों द्वारा बसाए गए थे। उन्हें गयापाचो शीर्षक से जाना जाता था, जो जिया के स्वामी के रूप में अपनी स्थिति का संकेत दिया करते थे। प्राचीन काल में, लेह जिला ग्रेटर लद्दाख नामक एक बड़े क्षेत्र का हिस्सा था, जो कैलाश मानसरोवर से स्वात तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र पर न ही तो तिब्बत का नियंत्रण था और न ही यह इससे प्रभावित था। दुर्भाग्य से, इसके बारे में सीमित जानकारी उपलब्ध है। हालाँकि, अरब, चीनी और मंगोलियाई ऐतिहासिक स्रोतों से संकेत मिलता है कि 7वीं शताब्दी ई. में तिब्बत और चीन के बीच भयंकर युद्ध हुए। इन संघर्षों ने रेगिस्तानों और पहाड़ों को बंजर बना दिया। लगभग एक हजार साल पहले, तिब्बत के शासन से पहले, लद्दाख पर राजा स्किटडे नेमागोन का शासन था। क्षेत्र में पहाड़ों की लाल मिट्टी के कारण इसे मुरयुल या लाल देश के नाम से जाना जाता था। 10वीं शताब्दी ई. में, स्किटडे नेमागोन और कुछ सौ आदमियों ने लद्दाख पर आक्रमण किया, जिससे यह क्षेत्र छोटी-छोटी रियासतों में विखंडित हो गया, चूँकि कोई केन्द्रीय सत्ता नहीं थी इसलिए इन रियासतों में अक्सर युद्ध होते रहते थे। नेमागोन ने उन सभी को हरा दिया और एक सशक्त केन्द्रीय सत्ता की स्थापना की। उस समय, लद्दाख की राजधानी शेय थी, जो तीन प्रांतों वाला देश नारिस्कोर्सूम बन गया। वर्तमान समय का लद्दाख उस समय दो प्रांतों में विभाजित किया गया था, जबकि तीसरे में पश्चिमी तिब्बत शामिल था। यद्यपि पश्चिमी तिब्बत इस राज्य से अलग हो गया था, जिसे बाद में प्रसिद्ध लद्दाखी शासक सेन्गे नामग्याल ने फिर से एकजुट किया। 10वीं शताब्दी के मध्य से 16वीं शताब्दी ई तक, लद्दाख एक रहा है।

देश की स्वतंत्रता

विभाजन के बाद, पाकिस्तान और चीन दोनों ने भारत की क्रमशः 78114 वर्ग किमी एवं 37555 वर्ग किमी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र का 5180 वर्ग किमी हिस्सा अवैध रूप से चीन को उपहार में दे दिया। परिणामस्वरूप, लद्दाख, जिसमें वर्तमान में लेह और कारगिल जिले शामिल हैं, सात जिलों में से एक बन गया। 1979 में, लद्दाख जिले को दो अलग-अलग जिलों लेह और कारगिल में विभाजित किया गया था। स्वतंत्रता के दौरान भारत की स्वतंत्रता और पाकिस्तान से विभाजन के समय, देशी रियासतों ने दोनों देशों में से किसी एक के साथ एकीकरण किया। जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन शासक राजा हरि सिंह ने विलय पत्र समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल होने का फैसला किया। हालाँकि, अधिकांश अन्य राज्यों के विपरीत, उस समझौते में एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त शामिल थी। जम्मू-कश्मीर की स्थानीय सरकार के पास विदेशी संबंधों, रक्षा और संचार को छोड़कर राज्य से संबंधित सभी शेष मामलों पर कानून बनाने की शक्ति होगी, इसके परिणाम स्वरूप ही धारा- 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया, जो बाद में जम्मू-कश्मीर

के लोगों के लिए दिए गए कई विशेषाधिकारों का आधार बनी। जिसमें राज्य के बाहर के व्यक्तियों पर जम्मू-कश्मीर में सम्पत्तियों की खरीदारी पर प्रतिबंध भी शामिल रहा।

जम्मू कश्मीर का विभाजन

5 अगस्त, 2019 तक, जम्मू और कश्मीर राज्य को भारत के भीतर एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त था, उसके पास अपना स्वयं का संविधान था और संविधान के अनुच्छेद-370 द्वारा असाधारण दर्जा प्राप्त था। 5 अगस्त, 2019 को सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के कुछ घटकों को संशोधित करके तथा अन्य को निष्प्रभावी करके समाप्त कर दिया। दरअसल 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने राज्य में अनिश्चितता के दौर के बाद, अमरनाथ यात्रा को अप्रत्याशित रूप से रद्द कर दिया, सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। सरकार ने सुरक्षा लॉकडाउन लागू किया और संचार सेवाओं को डिस्कनेक्ट कर दिया।² इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाये गए। जम्मू कश्मीर में विधायिका का गठन किया गया, लेकिन लद्दाख में विधायिका नहीं बनाई गई। फिर भी लेह-लद्दाख के नेताओं सहित वहां की धार्मिक संस्थाओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया था, क्योंकि वे कई वर्षों से अलग लद्दाख की मांग कर रहे थे। दरअसल यहां के लोगों ने लद्दाख को विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग 1949 में रखी थी। 33 साल पहले 1989 में अलग राज्य की मांग को लेकर यहां आंदोलन भी हुआ था। इसी वजह से लद्दाख को स्वायत्त हिल डेवलपमेंट काउंसिल मिली थी। 70 साल बाद लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने की मांग पूरी हुई, लेकिन लद्दाख को विधायिका नहीं मिली केवल हिल काउंसिल को इसमें रखा गया, लेकिन अब ये भी शक्तिहीन है। यहां के लोगों का कहना है कि संवैधानिक सुरक्षा न मिलने से यहां की ज़मीन, रोज़गार, पर्यावरण की सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान आदि के लिए संकट उत्पन्न हो गया है अतः वहां के लोगों में असुरक्षा की भावना घर कर गई है। यही वजह है कि 2019 में तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर में संवैधानिक बदलाव के बाद से क्षेत्र के प्रतिनिधि लगातार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को बार-बार छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाते आ रहे हैं। मशहूर इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इसे लेकर अनशन पर बैठे। जब लद्दाख को भारतीय प्रशासित कश्मीर से अलग कर दिया गया और एक संघ शासित क्षेत्र में बदल दिया गया, तो इसके मुख्य बौद्ध-बहुल शहर - लेह की सड़कों पर खुशियाँ मनाई गईं। केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से स्थानीय लोगों को एक उम्मीद की किरण नजर आई। उन्हें लगा था कि यह नई व्यवस्था उनकी भूमि और आजीविका की रक्षा करेगी। तीन साल से अधिक समय के बाद, उस आशा का स्थान क्रोध और हताशा ने ले लिया है। लद्दाख निवासियों को अब डर है कि उनकी सहमति के बिना नई दिल्ली में स्वीकृत विकासात्मक और औद्योगिक परियोजनाओं से लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी को खतरा होगा। उन्हें यह भी चिंता है कि भारत के अन्य हिस्सों से लोग यहां बस जाएंगे, जिससे क्षेत्र की मुख्य रूप से आदिवासी जनसांख्यिकी बदल जाएगी। लद्दाख के राजनीतिक नेताओं, नागरिक समाज के सदस्यों और छात्रों के एक समूह ने अपने अधिकारों की मांग के लिए नई दिल्ली तक लगभग 1,000 किमी की यात्रा की। एक छात्रा जाहिदा बानो ने अल जज़ीरा को बताया “हमने पहले लद्दाख और जम्मू में विरोध किया लेकिन किसी ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए हम दिल्ली आए हैं ताकि सरकार हमारी आवाज़ सुन सके।”³ नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने लद्दाख क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने की मांग की है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि लद्दाख को एक अलग राज्य घोषित किया जाए और उनकी नौकरियों और भूमि अधिकारों की रक्षा की जाए। लद्दाख कभी भी जम्मू-कश्मीर का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। ऐतिहासिक तथ्यों को खंगालें तो पता चलता है कि सिल्क रूट का यह प्रमुख मार्ग हमेशा से स्वायत्तता की मांग करता रहा है। लद्दाखी राजनेता चेरिंग दोरजे ने बताया कि “अगस्त 2019 से पूर्व

हमारी जमीनें सुरक्षित थीं, हमारी नौकरियाँ सुरक्षित थीं और अब हम पूरी तरह से बाहरी प्रभाव के संपर्क में हैं। इस तरह, हम बहुत बेहतर थे। हम लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करना चाहते थे लेकिन हम इसे इस तरह से नहीं चाहते थे," जब लद्दाख भारत प्रशासित कश्मीर का हिस्सा था, तो क्षेत्र पर शासन करने वाली एक निर्वाचित संस्था, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (स्।भ्कब्) को महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्राप्त थी। लेकिन अब यह क्षेत्र नई दिल्ली के प्रत्यक्ष शासन के अधीन है, लद्दाखी नेताओं का कहना है कि एलएएचडीसी को फुटनोट तक सीमित कर दिया गया है, जिससे राजनीतिक बेदखली की भावना पैदा हो रही है। सोनम वांगचुक उन प्रमुख लद्दाखियों में से एक थे जिन्होंने 2019 में भारतीय प्रशासित कश्मीर की स्वायत्तता छीनने और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के भारत सरकार के फैसले का समर्थन किया था। वांगचुक एक इंजीनियर, इनोवेटर और जलवायु कार्यकर्ता हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके जीवन ने 2009 की बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर, 3 इडियट्स को प्रेरित किया। एक प्रतीकात्मक विरोध के हिस्से के रूप में, वांगचुक कम आबादी वाले क्षेत्र के निवासियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग के लिए शून्य से -25 डिग्री सेल्सियस (-13 फ़ारेनहाइट) तापमान में पांच रातों तक खुले आसमान के नीचे सोए थे। वांगचुक लद्दाख के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख के लोगों को आशंका है कि भारत लद्दाख को दूसरे तिब्बत में बदल सकता है। चीन द्वारा क्षेत्र के नियंत्रण का जिक्र करते हुए उन्होंने अल जज़ीरा को बताया, "तिब्बत में सभी प्रकार के खनिजों आदि का पूरी तरह से दोहन किया गया है।" वांगचुक ने कहा "अगर लद्दाख को भूमि सुरक्षा उपाय नहीं मिले तो लद्दाखी लोग भी अपनी ही भूमि में अल्पसंख्यक हो जाएंगे, जैसे तिब्बत में तिब्बती लोग हो गए हैं। वर्तमान में तिब्बत में अधिकतर मुख्य भूमि चीन के लोग हैं और तिब्बती अपने यहां अल्पसंख्यक हैं। उनके पास कोई अधिकार नहीं है," लद्दाख में लोगों को डर है कि अगर बड़े उद्योग स्थापित होंगे, तो प्रत्येक उद्योग लाखों लोगों को लाएगा और यह नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र इतने सारे लोगों का समर्थन नहीं कर सकता है। अधिकारियों के अनुसार, कई औद्योगिक समूहों ने बुनियादी ढांचे और खनन के विकास के लिए लद्दाख की खोज में रुचि दिखाई है, जिससे लद्दाखी लोग बेचैन हो गए हैं। बंजर और बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा, लद्दाख कई हिमाच्छादित झीलों और कई छोटे और बड़े ग्लेशियरों का घर है। अध्ययनों से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से घट रहे हैं। वांगचुक ने कहा कि "अगर उद्योग आ गए, तो ये सभी ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे और हम तुरंत जलवायु शरणार्थी बन जाएंगे," लद्दाख से भाजपा सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल ने भी मांग की कि स्थानीय आबादी की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। नामग्याल ने लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बंद के एक दिन बाद संसद में यह बात कही। 2019 में पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक बदलाव के बाद से क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने बार-बार मांग उठाई है।⁴ यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आखिर लद्दाख छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग क्यों कर रहा है। क्या है ये छठी अनुसूची।

छठी अनुसूची

अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों - स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) के गठन का प्रावधान करती है, जिनके पास राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता है। एडीसी में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, और वे भूमि, जंगल, जल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, गांव और शहर-स्तरीय पुलिसिंग, विरासत, विवाह, तलाक, सामाजिक रीति-रिवाज और खनन आदि के संबंध में कानून, नियम और विनियम बना सकते हैं। यद्यपि असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद 40 से अधिक सदस्यों और 39 मुद्दों पर कानून बनाने के अधिकार के साथ एक

अपवाद है। लद्दाख के लोगों की मुख्य मांगों में से एक उन्हें भारत के संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना है। यह अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 371 का विस्तार करके आदिवासी और स्वदेशी आबादी वाले क्षेत्रों की रक्षा करती है और भारत के उत्तर-पूर्व में चार राज्यों में प्रभावी है।¹⁵ लद्दाख निवासियों का कहना है कि वे भी इसी तरह की सुरक्षा के पात्र हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र का 97 प्रतिशत हिस्सा आदिवासी है। वांगचुक ने तीन साल पहले सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों का जिक्र करते हुए कहा, "हम बहुत खुश थे कि लद्दाख को अब उसी तरह प्रबंधित किया जाएगा।" मृदुभाषी वांगचुक ने अल जज़ीरा को बताया कि "जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, तो हमें आश्वासन दिया गया कि हमें कुछ सुरक्षा उपाय मिलेंगे। हमें यकीन था कि हमें एक विधानमंडल और छठी अनुसूची मिलेगी जो हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। लेकिन अब, चार साल बीत चुके हैं और वे इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि उन्हें अपना वादा याद दिलाना भी अपराध जैसा हो गया है।

"लद्दाख में मुख्य रूप से दो जिले शामिल हैं- मुख्य रूप से बौद्ध बहुल लेह और दूसरा मुस्लिम बहुल कारगिल। लद्दाख के लोगों के हालिया विरोध प्रदर्शनों ने पारंपरिक रूप से धार्मिक और राजनीतिक आधार पर विभाजित दो जिलों को एकजुट कर दिया है। दोनों जिलों के सामुदायिक नेताओं ने लोगों की चिंताओं को आगे बढ़ाने के लिए लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) का गठन किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में यह प्रावधान था कि भारत प्रशासित कश्मीर, जिसका लद्दाख भी एक हिस्सा था, में बाहरी लोग ना तो स्थाई रूप से निवास कर सकते थे और ना ही स्थाई परिसम्पत्तियां खरीद सकते थे। 2019 में केंद्र सरकार ने इसे निरस्त कर दिया, वे सभी विशेषाधिकार अब खत्म हो गए हैं, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों की सीमा से लगे हिमालय क्षेत्र में भय और गुस्सा बढ़ गया है। 2 जनवरी, 2023 को गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) उनकी मांगों पर विचार करेगी।¹⁶ लेकिन लद्दाख के समुदाय के नेताओं का कहना है कि अगर उनकी मुख्य मांगों को एजेंडे में रखा जाता है तो वे पैनल के साथ बातचीत में हिस्सा लेंगे।

लद्दाख को छठी अनुसूची में सम्मिलित करने के पक्ष में तर्क

1. लद्दाख में विशेषतया लेह क्षेत्र में यह मांग तब उठी जब लद्दाख को पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य से पृथक कर केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। बौद्ध बहुल लेह क्षेत्र बहुत समय पहले से ही केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे की मांग कर रहा था, क्योंकि पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य में लेह क्षेत्र के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा था। कश्मीर राज्य के अंदर अनुच्छेद 370 की उपस्थिति के कारण क्षेत्र की विकास, राजनीतिक आकांक्षा, पहचान तथा भाषा का विनाश हुआ है। लद्दाख अपनी राजनैतिक आकांक्षा, विकास तथा लोकतांत्रिक तत्व को लोगों के योगदान द्वारा प्राप्त करना चाहता है। वर्तमान समय में लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां विधानसभा नहीं है अतः केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का शासन पूर्ण रूप से ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत है। यह लद्दाख में लोकतंत्र को प्रभावित करता है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर क्षेत्र में विशेष ध्यान देने के कारण लद्दाख का क्षेत्र उपेक्षित रह जाता है। अतः लद्दाख क्षेत्र में पड़ने वाले दो पर्वतीय क्षेत्रों को छठी अनुसूची में सम्मिलित करने कि मांग की गयी है।

2. पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य से पृथक होने के उपरांत अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग ने लद्दाख क्षेत्र को छठी अनुसूची में सम्मिलित होने की बात की थी। आयोग ने बताया कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश में अधिकांश जनसंख्या जनजातियों की है। आयोग ने यह भी बताया कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश बनने के उपरांत इस क्षेत्र में बाह्य जनसंख्या बढ़ जाएगी, जिससे यहाँ के जनजातियों के पृथक सांस्कृतिक विरासत पर संकट आ सकता है।

आयोग ने जोर देते हुए कहा है की वर्तमान में क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता है।

लद्दाख को छठी अनुसूची में सम्मिलित करने पर चुनौतियाँ

1. उत्तर-पूर्व के ही कई अन्य क्षेत्र जहाँ जनजातीय बहुलता है यथा-मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि में छठी अनुसूची का प्रयोग नहीं किया गया है। छठी अनुसूची में सम्मिलित करने का सर्वाधिक मुख्य आधार सांस्कृतिक पार्थक्य है, परंतु लेह लद्दाख क्षेत्र इसके पहले पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था तथा राज्य के निवासियों के साथ लेह के निवासियों का पूर्ण पार्थक्य नहीं था।

5 लद्दाख क्षेत्र में भी क्षेत्र की स्थिति को लेकर भिन्न-भिन्न मांग की जा रही हैं। कारगिल जिला जहाँ के बहुसंख्यक शिया मुस्लिम आबादी पुरानी स्थिति को बहाल कराना चाहते हैं। लेह तथा कारगिल क्षेत्र के कुछ अन्य संगठन लद्दाख क्षेत्र के लिए पूर्ण राज्य दर्जे की मांग कर रहे हैं। संविधान में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का एक व्यापक भाग पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है तथा छठी अनुसूची अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। लद्दाख क्षेत्र रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में चीन तथा पाकिस्तान का अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप बना रहता है। अतः यहाँ स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना होने से अलगाववाद की संभावनाएं भी जन्म ले सकती हैं।[7]

जनसांख्यिकीय बदलाव का प्रश्न

लेह से 216 किमी (134 मील) दूर कारगिल में, लोगों का कहना है कि वे 2019 में भारत प्रशासित कश्मीर के विभाजन का विरोध कर रहे थे, जिसने "उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिटा दिया"। केडीए सदस्य सज्जाद कारगिली ने बताया कि लोगों को अब जनसांख्यिकीय परिवर्तन का वास्तविक डर है। "हम एक सूक्ष्म आबादी हैं, अगर बाहर से 10,000 लोग भी आते हैं तो यह हमारे लिए चिंता की बात होगी।" लेह निवासी जिग्मेट पलजोर, जो एलएबी के सदस्य हैं, ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए और कहा कि स्थानीय निवासी नई दिल्ली में आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के स्थानांतरण को लेकर चिंतित हैं। पलजोर ने कहा कि "सहभागी लोकतंत्र वहां नहीं है। सभी प्रमुख निर्णय संघीय सरकार या राज्यपाल द्वारा लिये जाते हैं। हमारे प्रतिनिधित्व के पास कोई राजनीतिक शक्तियाँ नहीं हैं। हमारा संदेश स्पष्ट है, हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने।" कश्मीर स्थित अकादमिक और राजनीतिक विश्लेषक सिद्दीक वाहिद ने कहा कि कई कारक लद्दाख में विरोध प्रदर्शन चला रहे हैं। उन्होंने बताया, "सबसे बड़ा कारक यह है कि जिस केंद्र शासित प्रदेश की उन्होंने मांग की और प्राप्त किया, उसके परिणामस्वरूप अधिक स्वायत्तता के बजाय अधिक केंद्रीकरण हुआ है।" लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ मौजूदा सरकार का कहना है कि लद्दाख को अपने निवासियों की सुरक्षा के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। भाजपा प्रवक्ता पीटी कुंजांग ने अल जज़ीरा को बताया कि "कोई भी यहां बसने नहीं आया है, यह सिर्फ विपक्ष द्वारा लद्दाख के लोगों को गुमराह करने की अफवाह है। अब तक कोई जनसांख्यिकीय परिवर्तन नहीं हुआ है और ऐसा नहीं होगा।" कश्मीर पर नई दिल्ली स्थित अकादमिक विशेषज्ञ राधा कुमार ने कहा कि "लद्दाख में लोग मौजूदा सरकार से अलग-थलग महसूस कर रहे हैं।" वे (लद्दाखी) हमेशा देश के बाकी हिस्सों के साथ एकीकरण के समर्थक रहे हैं जो उन्हें कश्मीर से अलग करता है। लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। "यही कारण है कि वे राज्य का दर्जा चाहते हैं। तब उनकी अपनी चुनी हुई सरकार होगी जो उनके लिए कुछ करेगी।" लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के प्रश्न पर, गृह मामलों की संसदीय समिति ने राज्यसभा में एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि "2011 की जनगणना के अनुसार, केंद्र शासित

प्रदेश लद्दाख में जनजातीय आबादी 2,18,355 है, जो कुल 2,74,289 आबादी का 79.61 प्रतिशत है। समिति सिफारिश करती है कि 5वीं या छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की संभावना की जांच की जा सकती है।” इसका जवाब देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि “आदिवासी आबादी को पांचवीं/छठी अनुसूची के तहत शामिल करने का मुख्य उद्देश्य उनके समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है, जिसे केन्द्र शासित प्रदेश का प्रशासन अपने निर्माण के बाद से ही देख रहा है।” ज्ञातव्य है कि पिछले समय में लेह और कारगिल में भारी विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें कई लोगों ने छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जे के साथ-साथ लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग की थी।

लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किये जाने की सम्भावना

सितम्बर 2019 में राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने भी लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन छठी अनुसूची को केवल पूर्वोत्तर राज्यों के 4 राज्यों के विशेष क्षेत्रों के लिए लाया गया था, तथा संविधान में देश के शेष भागों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए पाँचवी अनुसूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। यहाँ तक लगातार मांग किये जाने के बाद भी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर को भी छठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, अतः लद्दाख के इसमें शामिल किये जाने की सम्भावना कम है। हालाँकि लद्दाख को छठी अनुसूची की परिषदों के समान विशेष दर्जा दिया जा सकता है, वर्ष 2020 में इस सम्बन्ध में लद्दाख के प्रतिनिधियों की केन्द्रीय गृह मंत्री से बैठक भी हुई थी, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया।

निष्कर्ष

लेह लद्दाख क्षेत्र ने स्वतंत्रता के उपरांत से ही अत्यंत संकटों का सामना किया है। अतः आवश्यक है कि लेह लद्दाख के क्षेत्र के लोगों के विकास तथा पहचान को महत्व दिया जाए। इसके साथ ही हमें इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए कि “यह भारत के अत्यंत रणनीतिक क्षेत्रों में भी आता है। इस प्रकार रणनीति क्षेत्रों में स्वायत्त शासन राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को प्रभावित कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा तथा जन आकांक्षा दोनों ही पहलुओं को संतुलित करते हुए लेह लद्दाख क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।”

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Ladakh Autonomous Hill Development Council, Leh, 23 February, 2023
2. 'Article 370 revoked in J&K, A look back at its history and what now' (Hindustan Times, 22 September 2020)
3. <https://www.aajtak.in/india/story/jammu-kashmir-ladakh-freedom-part-history-article-370-953633-2019-08-08>
4. <https://indianexpress.com/article/explained/ladakh-sixth-schedule-constitution-explained>
5. Union territories with and without legislature: How will Ladakh be different from Jammu and Kashmir' (India Today, 6 August 2019)
6. <https://indianexpress.com/article/political-pulse/leh-kargil-ladakh-demand-autonomy-delhi-15-Feb.,-2023>
7. <https://dhyeyaias.com/hindi/current-affairs/articles/demand-for-inclusion-of-ladakh-in-the-sixth-schedule>

